

ISSN 2510-4104

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSİTETİ

ADAU-nun Elmi Əsərləri

Gəncə - 2019, №1

ISSN 2310-4104

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

**ADAU-nun
ELMİ
ƏSƏRLƏRİ**

GƏNCƏ – 2019, №1

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Elmi Şurasının 25.02.2019-cu il tarixli iclasının (protokol №EŞ-06/3.3.) qərarı ilə nəşr edilmişdir

*Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
09.09.2002-ci il tarixli qərarı,
qeydiyyat №48*

*1958-ci ildən nəşr olunur
(ildə 3 ... 5 sayda buraxılır)*

- İ.H.Cəfərov** - Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA –nın müxbir üzvü, ADAU-nun rektoru - **baş redaktor**;
- N.Y.Seyidəliyev** - Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi, - **baş redaktorun müavini**;
- A.Q.Məsimov** - Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - **məsul redaktor**.

Redaksiya Şurasının üzvləri:

- R.Ə.Balayev** - İqtisad elmlər doktoru, professor
- M.Babadost** - Bitki mühafizəsi üzrə doktor, professor (İllinays Universiteti, ABŞ);
- F.Ə.Əliyev** - Kimya elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvü;
- R.M.Əliquliyev** - Texnika elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvi;
- V.A.Solopov** - İqtisad elmləri doktoru, professor (Miçurin DAU-nun prorektoru);
- A.V.Nikitin** - İqtisad elmləri doktoru, professor (Rusiya);
- Erol Yıldırım** - Bitki mühafizəsi ixtisası üzrə doktor, professor (Türkiyə);
- Mustafa Yıldırım** - Sosial bölümlər üzrə doktor, professor (Türkiyə);
- Ə.H.Tağızadə** - Texnika elmləri doktoru, professor (AzTU);
- A.R.Şərifov** - Texnika elmləri doktoru, professor (AzİMİ);

UOT 550.4

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ BİTƏN AĞAC BİTKİLƏRİNİN YAYILMA SAHƏLƏRİNİN LİTOLOJİ-GEOKİMYƏVİ-LANDŞAFT XÜSUSİYYƏTLƏRİ

*H.L.Mustafabəyli, A.H.Əliyeva
AMEA ŞREM-in "Lanəşasftsünəsluq"*

Açar sözlər: *Litoloji, geokimyəvi, landşaft, makroelementlər*

Yüksək dağlıq sahələr Rusiya sərhəddindən (Dağıstan MR) respublikamızı ayıran suayrıcı xətt bounca Böyük Qafqazın 3000 m-dən yüksək mütləq hündürlüyə malik olan nival və subnival landşaftlı ərazilərdir. Burada Quton, Qudurdağ, Dindidağ, Axvay, Seyidyurd, Çaylaxan, Malkamud, Raqdan, Bazardüzü və Tufan zirvələr Baş Qafqaz silsiləsinin suayrıcı xəttində yerləşmişdir. Balakən-Qax rayonları ərazisinnin şimal yüksəkdağlıq hissəsində Tufan və yaxud da Sarıbaş antiklinorisi yerləşir. Oğuz-Qəbələ rayonları ərazisində bu struktur Bazardüzü antiklinorisi adlanır [1]. Bu strukturlarda iştirak edən süxurlar daha çox Yura dövrünün Toar, Aalen, Bayos və Bat mərtəbələrinə aiddir. Boz rəngli qum daşı və qara gil şistlərindən ibarət olan süxur təbəqələrinin növbələşməsi bu struktur üçün xarakterikdir.

Şimal hissədən Malkamud, cənub hissədən isə Qaynar dərinlik qırılması ilə əhatələnən ərazi Zaqatala-Kovdağ mikrosinklinorisinə aiddir. Bu strukturda olan süxurlar şimal qanadda üst Yura yaşlı karbonatlı qum daşları və gil şistlərindən ibarətdir. Cənub qanad isə Valanjin yaşlı Təbaşir dövrünə aid karbonatlı süxurlardan təşkil olunmuşdur. Zaqatala-Kovdağ mikrosinklinorimu ilə Tfan mikroantiklinorimu süxur kompleksinin geokimyəvi cəhətcə fərqləri bir sıra qanunauyğunluqları ortalığa çıxarmışdır ki, onların ərazinin bitki, torpaq və landşaft xüsusiyyətlərinə təsirinin öyrənilməsi bu məqalədə öz əksini tapmışdır [2].

Analizlərin nəticələrinə əsasən Tufan mikroantiklinoriumunun süxurlarının tərkibində Fe və S-lü birləşmələrin, mikrosinklinoriumda isə Al və Sr elementlərinin nisbi artımı müşahidə edilirdi. Həmin bölgüyə görə torpaq və bitki növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətlərində isə bu qanunauyğunluq özünü göstərmir [2]. Burada əsas səbəb geomorfoloji amillə əlaqədar ola bilər. Zaqatala-Kovdağ mikrosinklinoriumuna aid ərazilərin relyefi yamacların az meyilli olmasına görə Tufan mikroantiklinoriumundan xeyli fərqlənir.

Şəki-Zaqatala bölgəsində Qaynar dərinlik qırılmasından cənubda, Oğuz-Qəbələ rayonları ərazisində çox əhəmiyyətli mövqe tutan Duruca antiklinorisi yerləşir. Duruca antiklinorisi (mikroantiklinorisi) dedikdə ərazinin alçaq dağlığını

əhatə edən dağətəyi struktur nəzərdə tutulur. Burada tağ hissədə orta Yura yaşlı süxurlar yer səthinə çıxır və onun üzərində üst Yura və Təbaşir çöküntüləri cənub hissədən onun üzərini qeyri ardıcılıqla, yəni tektoniki pozulmalar vasitəsi ilə örtür. Qeyd etmək lazımdır ki, Duruca mikroantiklinorisinin strukturunda iştirak edən orta Yura yaşlı süxurların tərkibində əksər kimyəvi elementlərin (Fe, S, C, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cr, V və s.) miqdarı onların Tufan mikroantiklinorində olan analoqlarından xeyli çoxdur [2]. Bu səbəbdən də, Qəbələ-Qğuz rayonlarında dağətəyi meşə landşaftına aid ərazilərdə yayılan torpaq və bitki növlərinin həm növ və həm də kimyəvi tərkibində müəyyən qədər fərqlər mövcuddur. Deməli, Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq və bitki örtüyünün biogeokimyəvi növ müxtəlifliyi ərazinin relyef və geoloji xüsusiyyətlərindən daha çox asılı olan landşaft zonaları üzrə fərqlənmiş olur.

Suayrıcı silsilədən cənuba doğru təxminən 2700 m mütləq səviyyəyə qədər olan ərazilər nival və subnival landşaftla xarakterizə olunur. 2700 m-dən 2000 m-ə və bəzi yerlərdə 1800 m-ə qədər olan ərazilər dağ alp çəmənləri və yaxud subalp çəmənliklərdən təşkil olunmuşdur. 1800 m-dən 600m-ə qədər mütləq hündürlüklər arasında isə Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün xarakterik olan dağ meşə qurşağı yerləşir. İstər yüksək dağlıq və istərsə də orta dağlıq ərazilərdə dağın cənub yamacı orta hesabla 20-25⁰-lik meyilliyə malikdir. Bəzi yerlərdə 30-35⁰-yə yaxın olan meyillik müşahidə edilir. Belə ərazilərdə dağ çaylarına doğru enən yamacların meşə örtüyü nisbətən seyrəkləşir. Alçaq dağlıq ərazilərdə və dağətəyi zonalarda meyillik bir qədər də azaldığından meşə örtüyü bir qədər qalınlaşır.

Mütləq hündürlüyü 1000m-dən aşağı olan sahələrdə orta dağlığın meşə landşaftı yerləşir. Bəzi yerlərdə onun aşağı sərhəddi 600m-ə qədər təşkil edir. Bu ərazidə olan çökmə süxurlar ya üst Təbaşir çöküntüləri (əhəngli gil şistləri və ya mergellər) ya da Balakənçay-Vəndamçay ərazisində axan çayların gətirmə konuslarıdır (IV dövr). Sonuncuların daha çox təşəkkül tapdığı ərazilərdə meşə çöl landşaftı əsas yer tutur. İnsan-

lar tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb olunmuş bu sahələrin 80%-ə qədərini indi antropogen landşaft tutur. Gətirmə konuslarının və çay yatağı alüviyal çöküntülərin tərkibi Yura və Təbaşir dövrünün qırıntı süxurlarından təşkil olunduğundan onların geokimyəvi tərkibinə uyğundur. Ona görə də Balakən-Qəbələ rayonlarına aid landşaftların geokimyəvi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək imkanı əldə edilmişdir.

Siniflərə görə bölgədə yüksəklik qurşaqları əsas götürülmüşdür. Alçaq, orta və yüksək dağlıq qurşaqların landşaft örtükləri.

Tiplər üzrə olan bölgədə geoloji struktur və yaxud geomorfoloji prinsip əsas götürülmüşdür.

Yarımtiplərin bölgüsündə relyef forması: yamac, yayla, çay dərəsi fərqləndirilmişdir.

Qruplar üzrə olan bölgədə süxurların litoloji tərkibi və onunla əlaqədar olan yarpaqlar, teraslar, strukturlar əsas yer tutur.

Landşaft növlərinin bölgüsündə isə yenidən geoloji strukturların konkret nümunələri əsas götürülür. Məsələn, kiçik ölçülü antiklinal və ya sinklinal qırışıqlar burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Böyük Qafqazın cənub yamacının şimal-qərb bölgəsində biogeokimyəvi-landşaft xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində vacib olan məsələlərdən biri də ərazidə mövcud olan ekocoğrafi şəraitləri düzgün qiymətləndirməkdən ibarətdir. Tədqiqat aparılan ərazidə mövcud olan fərqli ekocoğrafi şəraitlər bunlardır.

Fiziki-coğrafi şərait – iqlim, relyef, torpaq, landşaft və biomaqların düzgün və hərtərəfli öyrənilərək qiymətləndirilməsi.

Fasial şərait – dəniz, göl, laqun, bataqlıq, şoranlıq, kontinental tipli fasial şəraitlərə malik olan əraziləri dəyərləndirmək.

Hidrokimyəvi şərait – Cl^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , Na^+ , Ca^{+2} , Mg^{+2} və s. kimi kimyəvi elementlərin hansısa birinin və yaxud dabit neçəsinin sularda aparıcı mövqedə iştirak etməsi.

Fiziki-kimyəvi şərait – torpaq növlərinin fiziki-kimyəvi göstəricilərinin – $pH < 6,5$, $pH = 6,5 - 7,5$, $pH > 7,5$, $Eh < 0$, $Eh > 0$ və s. xüsusi cihazlar vasitəsi ilə dəqiqləşdirilməsi;

Biogeokimyəvi şərait – tədqiq olunan ərazinin müxtəlif landşaft zonalarında J, Cl, Fe, K, Na, Ca, Pb, Cu, Zn, Co və s. elementlərin müxtəlif bioloji obyektlərdə öyrənilməsi.

Tədqiqat aparılan ərazidə cənub yamacın çay dərələri əsas tədqiqat obyektinə olsa da, Şəki rayonunun orta dağlıq meşə qurşağının əksər çıxır və yolları da vizual surətdə tədqiq olunması yerinə yetirilmişdir.

Tədqiqat aparılan Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində torpaq və bitki nümunələri yüksək orta və alçaq dağlıq qurşaqları əhatə edir. Bütün qurşaqlarda Ba, Sr, Cu, Zn və B elementlərinin miqdarı bitkilərdə onun bitdiyi torpaqlara nisbətən yüksəkdir. Əksinə, Mn, Cr, Ni, Ti, V, Co, Pb-elementlərinin miqdarı bitkilərdə xeyli aşağıdır. Molibden elementinin də orta miqdarı bitkilərdə artır [2].

Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaftlarında Ca-la əlaqədar olan Ba, Sr, Cu, Mo, B, Zn elementləri torpaqlara nisbətən bitkilərdə çox toplanır. Fe elementi ilə əlaqədar olan – Co, Ni, Cr, V, Ti, Mn, Pb elementləri isə, əksinə torpaqlara nisbətən bitkilərdə az toplanan komponentlər sırasına aiddir [3]. Torpaqlara nisbətən bitkilərdə toplanma, yəni bioloji mənimsənilmə əmsalı (BMƏ) Sr-da 7 – 10 dəfə, Ba-da 1 – 3, Cu-da 2 – 4, Zn 1.5 – 3, B-elementində isə 3-10 dəfə təşkil edir. Bitkilərdə kimyəvi elementlərin azalması Mn-da 1 – 2 dəfə, Cr- 5 – 9, Ni- 9 – 10, Ti-da 8 – 9, V-da 20 – 35, Co-da 3 – 6, Pb-da isə 5 – 6 dəfə təşkil edir [4,5].

Dəmiraparançay kəsilişində yüksək, orta və alçaq dağlıq ərazilərdə torpaq və bitkilərin mikroelement tərkibinə nəzər salmış olsaq görərik ki, Vəndamçay kəsilişindəkinə oxşar olaraq qanunauyğunluqlar mövcuddur. Burada bitki nümunəsi olaraq həm yüksək, həm orta və həm də alçaq dağlıq qurşaqlarda dövədbanı bitkisindən istifadə olunmuşdur. Ba elementi torpaqlardan bitkilərə doğru 1.5 – 3 dəfə, Sr isə 5 – 11 dəfə artır. Ba və Cr elementlərinin bitkilərdə toplanması alçaq dağlıq sahələrdə daha da artır. Burada Cu və B elementinin də torpaqlardan bitkilərə doğru müşahidə olunur. Lakin Dəmiraparançay və Vəndamçay kəsilişlərində təsadüf olunan cüzi fərqlər yüksəklik qurşaqları arasında nəzərə çarpsa da kimyəvi elementlərin Ba, Sr, Cu, Zn, Mo və B bitkilərin orqanizmlərində toplanması halı tamamilə dəyişməz qalır. Bizim aldığımız nəticələrdə digər kimyəvi elementlərə aid olan azalmalar (torpaqdan bitkilərə) yenə də dəyişməz olaraq qalır. Cr, Ni, Ti, V, Co, Pb elementlərinin bəzi hallarda bitkilərdə də torpaqlara uyğun olması, dünyanın digər ərazilərində olduğu kimi [5...7] daha çox yüksək dağlıq sahələr üçün xarakterikdir.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin Vəndamçay kəsilişində nümunələşdirilmiş torpaq və bitkilərinin mikroelement tərkibi ana süxurların, xüsusilə, qum daşlarının mikroelement tərkibi ilə uyğunluq təşkil edir. Məsələn, yüksək dağlıq ərazidə qum daşları daha çox Sr, Mn, Ni, Cu, Pb, Zn saxlayırlar. Əksinə qum daşlarında B, Cr, Co gil şistlərdən azdır. Bu zaman yaranmış torpaqların tərkibi

bində Mn, Pb elementlərinin qiymətləri qum daşları ilə torpaqlar arasında daha çox yaxındır. Kimyəvi elementlərdən Cu, Cr, Co, Zn, B, Ba, Sr daha çox gil şistlərindəki qiymətlərə uyğun gəlir [2]. Deməli torpaq üçün faydalı komponentlərin əksəriyyəti ona gillərdən daxil olur, qumlar isə torpağı ola bilsin ki, daha çox mexaniki yolla daşınan komponentlərlə zənginləşdirmiş olsun. Şəki-Zaqatala bölgəsinin alçaq dağlıq və düzənlik ərazilərində

torpaqların tərkibində Mn və Pb ilə yanaşı qumlar vasitəsi ilə gətirilən Ba elementinin də toplanması müşahidə olunur.

Aşağıdakı cədvəldə Şəki-Zaqatala bölgəsinə daha çox rast gəlinən ağac və kol növləri və onların bitdiyi sahələrin süxurlarında aparıcı makroelement tərkibi arasındakı ehtimal olunan əlaqələr göstərilmişdir. (Cədvəl. № 1)

Cədvəl. № 1

Yabanı ağac növləri və ana süxurların aparıcı makroelement tərkibi– geokimyəvi mühit arasında ehtimal olunan asılılıqlar

S/s	Ağac və kol bitkiləri	Geokimyəvi mühit.
1	Ağcaqovaq (<i>Populus alba</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 600 – 900 m.	Ca
2	Ağcaqayın (<i>Acer L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 800 – 1200 m.	Ca
3	Alça (<i>Prinus divaricata</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 600 – 1300 m.	Ca
4	Alma (<i>Mālus</i>) qızıləhmədi, Oğuz-Qəbələ rayonlarında, 700 – 900 m.	Fe
	Alma (<i>Mālus</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 700 – 900 m.	Mg
5	Ardıc (<i>Juniperus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 800 – 1400 m.	Ca
	Ardıc (<i>Juniperus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 600 – 1200 m.	Mg
6	Armud (<i>Pyrus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 500 – 900 m.	Mg
	Armud (<i>Pyrus L.</i>) Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 500 – 1200 m.	K
7	Çaytikanı (<i>Hippophili L.</i>), Şəki və Oğuz rayonlarında, 600 – 900 m.	Ca
8	Çinar (<i>Plātanus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 400 – 700 m.	Ca
9	Əngir (<i>Ficus cārica</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 400 – 900 m.	Ca
10	Əzgil (<i>Mespilus L.</i>), Əsasən Şəki və Oğuz rayonlarında, 600 – 800 m.	
11	Fındıq (<i>Corylus maxima</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 600 – 1300 m.	Mg
12	Fıstıq (<i>Fāgus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 900 – 1600 m.	Mg
13	Gilas (<i>Cerasus avium</i>), Şəki-Oğuz ray, 700 – 900 m.	Ca
14	Küknar (<i>Pisean Dietr</i>)	Mg
15	Qarağac (<i>Ulmus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 600 – 1200 m.	Ca
16	Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 300 – 600 m.	Ca
	Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 200 – 400 m.	Na
17	Qızıləğac (<i>Almus l.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 600 – 1300 m.	Fe
18	Qovaq (<i>Pōpulus trēmula</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 300 – 800 m.	Ca
19	Qoz (<i>Jūglans rēgia</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 500 – 900 m.	Ca
20	Mərsin (<i>Myrtus L.</i>), Şəki-Oğuz rayonları, 400 – 700 m.	Ca
	Mərsin (<i>Myrtus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 400 – 700 m.	Mg
	Mərsin (<i>Myrtus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 400 – 500 m.	Fe
21	Mərcəngilə (<i>Vassilium vitis idaea</i>)	Ca
22	Nar (<i>Punica granatum</i>), Şəki və Oğuz ray., 300 – 500 m	Na
23	Palıd (<i>Quērcus L.iberica</i>), Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarında, 400 – 900 m.	Mg
	Palıd (<i>Quērcus L. orientalis</i>), Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonları, 400 – 700 m	Ca
24	Saqqızağacı (<i>Pistācia mutica</i>), Şəki rayonu, 200 – 300 m.	Na
	Saqqızağacı (<i>Pistācia mutica</i>), Şəki və Qax rayonları, 300 – 500 m.	Ca
25	Sarağan (<i>Cotinus L.</i>) Şəki və Oğuz ray-ları, 300 – 700 m.	Ca
26	Sumax (<i>Rhus L.</i>), Şəki və Oğuz rayonları, 600 – 800 m.	Ca
27	Şabalıd (<i>Castānea M.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 700 – 900 m.	Fe
28	Şam (<i>Pinus L.</i>) Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 500 – 1400 m.	Mg
	Şam pixta (<i>Pinus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 500 – 900 m.	Si
29	Tozağacı (<i>Betula L.</i>), Şəki rayonu 800 – 1600 m	Ca
30	Vələs (<i>Cārpinus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında, 500 – 900 m.	Ca
	Vələs (<i>Cārpinus L.</i>), ət qarağac, Şəki və Oğuz rayonları, 600 – 1000 m.	Mg
	Vələs (<i>Cārpinus L.</i>), dəmirqara, Oğuz, Qəbələ rayonları, 600 – 1100 m.	Fe
31	Yalanqoz (<i>Pterocarya K</i>), Balakən, Zaqatala, Qax rayonları, 400 – 1000 m.	Ca
32	Yemişan (<i>Crataēgus L.</i>) qara, Şəki və Oğuz rayonları, 600 – 900 m	Ca
	Yemişan (<i>Crataēgus L.</i>) qırmızı, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonları, 600 – 900 m.	Mg
33	Zoğal (<i>Cōrnus mas</i>) qırmızı, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonları, 500 – 1000 m.	Ca
	Zoğal (<i>Cōrnus mas</i>) ağ, Şəki və Oğuz r., 600 – 700 m.	Mg

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi əksər ağac və kolların bitdiyi ərazilər ən çox Ca, Fe, Mg elementlərinin yüksək miqdarları ilə üst-üstə düşür.

Sxem № 1

Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən zoğal, çaytikanı, əzgil və yemişan ağaclarının bitmə arealı və onun biogeokimyəvi göstəriciləri

Digər tərəfdən eyni və yaxud da yaxın ərazilərdə yayılmış olan bir bitkinin müxtəlif növlərinə də rast gəlinməsi onu göstərir ki, bitkinin növləri ilə biogeokimyəvi mühit arasında gizli bir əlaqə mövcuddur. Məsələn, 1№-li cədvəldə göstəriləndiyi kimi alma, ardıc, armud, qarətikan, mərsin saqqızağacı və s. kimi ağacların bir-birlərindən fərqlənən növləri yalnız iqlim, geomorfoloji və s. amillərlə bağlı deyildir. Burada əlavə olaraq süxur və torpaqlarda paylanmış aparıcı və həm də geokimyəvi mühityaradıcı kimyəvi elementlərin zənginliyini ilə olan əlaqəni nəzərə almaq lazımdır. Yuxarıdakı sxemdə Şəki və Oğuz rayonlarına aid, ana süxurları Ca elementi ilə zəngin olan ərazidə bir sıra Ca sevən bitki növlərinin (zoğal, yemişan, çaytikanı və əzgil) təxminən eyni bir arealda yayılması göstərilmişdir. Lakin burada həmin bitkilərin müxtəlif lokal sahələrdə yayıl-

masına həm də, süxurların tərkibində olan inqibitor elementlərin az miqdarda iştirak etməsi səbəb olmuşdur. Bu fikirləri sübuta yetirmək üçün gələcəkdə kimyəvi elementlərin miqdarının süxur və torpaqlarda dəyişmələri ilə canlı orqanizmlər arasında olan əlaqələrin dəqiqləşdirilməsinə və alınan nəticələrin dünyanın başqa-başqa regionlarında da yoxlanılmasına ehtiyac vardır.

Beləliklə, tədqiqat aparılan Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində bitən yabani ağac və kolların yerləşdiyi sahələrdəki ana süxurların, torpaqların və landşaftların litoloji-biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində aşağıdakı qanunauyğunluqlar əldə edilmişdir; Təbii yaşlı süxurlarla əlaqədar olaraq landşaftlarda Ca və Mg elementlərinin, Yura yaşlı süxurlarla əlaqədar olaraq isə C, Ca, Fe və Mg elementlərinin landşaftlarda miqrasiyası və toplanması baş verir.

ƏDƏBİYYAT

1. Шихалибейли Э. Ш. Геологическое строение и развитие Азербайджанской части южного склона Большого Кавказа. Баку: Элм: 1956, 223 с.
2. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı: "Apostrof" 2012, s.68...120.
3. Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры. Геохимия, 1962, № 7, с.555...571.
4. Mustafabəyli H.L. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki. Kaskad, 2017. 230 s.
5. Qarayev Z. Ş. Bioqeyri-üzvi və biofiziki kimya. I. Hissə. Bakı: Maarif, 1988, 288 с.
6. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта: Учебное пособие. М.: Астрей . 2000, 1999, 768 с.
7. Завальцева О.Л. Основы биогеохимии. Ульяновск, 2012, с.71.

Lithological-geochemical landscape characteristics of the propagation areas of tree plants in the Sheki-Zagatala region

H.L.Mustafabayli, A.H.Aliyeva

SUMMARY

Key word: *Lithological, geochemical, landscape, macroelements*

The article examined the lithological-biogeochemical properties of the areas where basic tree species are located in Sheki-Zagatala region, learned mutual relationships lithology-geochemical properties of rocks with between the spread of tree species in that area and was obtained conformity the following: In landscapes the migration and accumulation happen in connection of the Jurassic rocks with the elements – C, Fe, Mg and depending on the age of the Chalk rocks with the elements Ca and Mg. For this reason, it is observed that the tree plants species are spread according to chemical composition of rocks.

Литолого-геохимическое ландшафтные особенности областей распространения деревянных растений Шеки-Закатальского региона.

Г.Л.Мустафабейли, А.Г.Алиева

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: *Литологический, геохимический, биогеохимический, ландшафт, макроэлементы.*

В статье было исследовано литолого-геохимические особенности территорий основных разновидностей деревьев в изученном Шеки-Закатальском регионе. Между литолого-геохимическими особенностями пород и распространения разновидностей деревьев было установлено следующие закономерности: Меловые отложения способствует накоплению в ландшафтах элементов – Ca и Mg. В ландшафтных территориях где участвует Юрские отложения накапливаются элементы – C, Ca, Fe и Mg и т.д. которые способствуют распространения соответствующих разновидностей деревьев.

MÜNDƏRİCAT

AQRONOMLUQ, EKOLOGİYA VƏ AQROTEKNOLOGİYA

ALAQLARA QARŞI TƏTBİQ EDİLƏN İNTEQRİR MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİNİN QARĞIDALININ MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ <i>İ.H.Cəfərov, F.Ş. Ələkbərov, S.R. Quliyev</i>	4
РИЗОЦЕНОЗЫ И СТРУКТУРА МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ <i>З.Х.Мустафаев</i>	8
ARAN-ŞİRVAN KADASTR (QİYMƏT) RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLARININ İQTİSADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ <i>K.Q.Nuriyeva</i>	11
QARABAĞ DÜZÜ ƏRAZİSİNDƏ DƏNLİ BİTKİLƏR ALTINDA AÇIQ BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN İLKİN TƏDQIQI <i>S.A.Osmanova</i>	15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЕРО-БУРЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВАХ АБШЕРОНА <i>Е.Н.Кулиева</i>	18
BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNƏ AİD BİOGEOKİMYƏVİ ZONALARIN FİZİKİ – KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ FƏRQLƏNDİRİLMƏSİ <i>H.L.Mustafabəyli, E.K.Lətifov</i>	22
РЕСУРСЫ ВЛАГИ И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАПСА И СОРГО В УСЛОВИЯХ ГЯНДЖА - КАЗАХСКОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА <i>З.О.Омаров</i>	29
BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİ ŞABRAN-XAÇMAZ KADASTR (QİYMƏT) RAYONU TORPAQLARININ İQTİSADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ <i>Y.X.Mustafayev</i>	33
ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ BİTƏN AĞAC BİTKİLƏRİNİN YAYILMA SAHƏLƏRİNİN LİTOLOJİ-GEOKİMYƏVİ-LANDŞAFT XÜSUSİYYƏTLƏRİ <i>H.L.Mustafabəyli, A.H.Əliyeva</i>	36
MÜXTƏLİF SORTLARDAN İBARƏT OLAN TƏCRÜBƏ PLANTASIYASINDA BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF FAZALARININ ÖYRƏNİLMƏSİ <i>A.F.Babayeva</i>	41
BİOHUMUSUN, ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN PAYIZLIQ ÇOVDARIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ <i>R.X.Quliyeva, Z.H.Abdullayeva, G.Ə.Əliyeva</i>	46
AZƏRBAYCANDA BAĞ VƏ MEŞƏ BİTKİLƏRİNİN BAŞLICA ZƏRƏRVERİCİLƏRİ, ONLARIN KOMPLEKS ENTOMOFAQLARI <i>E.F.Səfərova</i>	49

Redaksiya-nəşriyyat şöbəsinin baş redaktoru – *A.Q.Məsimov*

Redaktor: L.S.İmanova
Korrektor: A.A.Əliyeva

Kompüter operatoru: A.A.Əliyeva

Kağız for. 4/8. Tiraj 200
Çapa verilmişdir: 01.03.2019
Çapa imzalanmışdır: 04.03.2019
Şərti çap vərəqi 18,75. Sifariş 118.

**Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsində yığılmış,
rezoqrafiya üsulu ilə nəşr edilmişdir.**

Ünvan: Gəncə ş. ADAU nəşriyyatı, Ozan küç.102

Elektron ünvan: www.adau.edu.az
e-mail: info@adau.edu.az